

KIBER-FIZIK TIZIMLARNING ARXITEKTURASI VA FUNKSIYALARI

Qurbonov Bekzod Nurbek o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2-bosqich magistranti

Raqamli texnologiyalar butun dunyo bo‘ylab milliy iqtisodiyotlarni o‘zgartirib, kun sayin rivojlanmoqda va kengaymoqda va shu yo‘l bilan ular yangi, aqlli, ma’lumotlarga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirmoqda. Keng ma’noda zamonaviy iqtisodiyot “raqamli iqtisodiyot”dir, chunki hozirda raqamlashtirish deyarli barcha iqtisodiy faoliyatda asosiy rol o‘ynaydi. Bunday saroidda Buyumlar interneti (Internet of Things, IoT) va kiber-fizik tizimlar (Cyber-Physical Systems, CPS) sohasida erishilgan ajoyib muvaffaqiyatlar sanoat 4.0, sanoat buyumlar interneti va raqamli iqtisodiyot kabi yangi konseptsiyalarni jadal rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratdi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik odimlarini dadil qo‘yayotgan hozirgi davrda, axborotlashgan jamiyat qurish masalasi mamlakatimiz uchun naqadar katta ahamiyat kasb etayotgani hech kimga sir emas. Shu bois bugungi kunda O‘zbekistonda ham “Kiber-Fizik tizimlar⁴” texnologiyalarini joriy etishning rejalashtirilgan bosqichlari jadal ravishda o‘shida davom etmoqda.

Kompyuter va tarmoq jarayonlari bilan jismoniy jarayonlar integratsiyasining yangi avlodi “Kiber-fizik tizimlar”, deb nomlanadi. Bu jismoniy dunyoning kibermuhit (kibermakon) bilan uyg‘unlashuvidir. Kibermakon aloqa va hisoblash infratuzilmasi bilan ajralib turadigan keng tarqalgan, tarmoqqa ulangan va kompyuterlashtirilgan raqamli texnologiyani tavsiflash uchun ishlatiladi. CPS turli sohalarda, jumladan, ishlab chiqarish, energetika, infratuzilma, iste‘mol tovarlari, harbiy, robotlar, aqlli binolar, aloqa, sog‘liqni saqlash va transportda qo‘llaniladi. Kiber-fizik tizimlar - bu haqiqiy dunyo holatidagi o‘zgarishlarni sezish uchun o‘zaro ta’sir o‘tkazadigan hisoblash va samarali integratsiyalashgan jismoniy komponentlarni o‘z ichiga olgan aqlli tizimlardir.

⁴ [Cyber-physical system - Wikipedia](#)

CPSning mohiyati shundaki, ular real ishlab chiqarish jarayonlarini yoki real vaqt rejimida doimiy boshqarishni amaliy amalga oshirishni talab qiladigan boshqa jarayonlarni (masalan, elektr energiyasining uzatilishi va taqsimlanishini boshqarish, sensorlar orqali ma'lumotlarni qabul qilish) dasturiy elektron tizimlar bilan bog'laydi.

Kiber-fizik tizimlarning ishlashining asosiy tamoyili - ularning jismoniy va hisoblash elementlari o'rtasidagi chuqur munosabatlari deb atash mumkin. Sun'iy intellect va boshqa texnologiyalar shaklidagi tizimning 'miyasi' real hayotdagi sensorlardan ma'lumotlarni qabul qilib olib ularni tahlil qiladi va undan jismoniy elementlarni boshqarish uchun foydalanadi⁵. Misol uchun avtonom transportni boshqarish tizimlari, ular avtohalokatlarni oldini olish va yo'ldagi vaziyatni hisobga olgan holda o'z manziliga eng yaxshi yo'lni tanlash uchun yo'l harakati qatnashchilari va yo'l infratuzilmasidan ma'lumotlarni real vaqt rejimida oladi; bemorlarning ahvolini masofadan kuzatadigan va inson tanasini o'rganish uchun ishlatiladigan tibbiy asbob-uskunalar; nolinchi energiya sarfi bo'lgan aqlli binolar; qishloq xo'jaligidagi jarayonlarni avtomatlashtirish vositalari kabilardir.

Bu misollarning barchasida keng tarqalgan narsa shundaki, kiber-fizik tizimlar haqiqatan ham odamlarning hayotini yengillashtirishi va uning darajasini yaxshilashi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda ko'plab yirik kompaniyalar kiber-fizik tizimlarni qo'llash orqali o'zlarining rivojlanish yo'llarini oshirishmoqda. Kiber-fizik tizimlar haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun uning arxitekturasi⁶ va funksiyalari bilan tanishib chiqamiz.

Kiber-fizik tizim (CPS) arxitekturasi odatda quyidagi komponentlar va o'zaro ta'sirlardan iborat (1-rasm):

⁵ <http://fayllar.org/kiberfizik-tizimlar.html?page=4>

⁶ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922003453?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1

1-rasm: Kiber-fizik tizimlarning umumiy arxitekturasi⁷

Markaziy qayta ishlash bloki (Controller): CPS ko‘pincha boshqaruvchi deb ataladigan markaziy qayta ishlash blokini o‘z ichiga oladi. Ushbu kontroller tashqi muhit bilan o‘zaro ta‘sir qiladi va sensorlardan olingan ma‘lumotlar va yuqori darajadagi qarorlar qabul qilish algoritmlari asosida tizimning xatti-harakatlarini tartibga soladi.

Fizik jarayon (Physical Process): Bu CPSni kuzatish, boshqarish yoki manipulyatsiya qilish uchun mo‘ljallangan real dunyo tizimi yoki muhitni ifodalaydi. Bular ishlab chiqarish jarayoni, transport tizimi, elektr tarmog‘i yoki boshqa jismoniy tizim kabilari bo‘lishi mumkin.

Sensorlar: Jismoniy jarayonda uning ishlashi haqida ma‘lumot to‘plash uchun bir nechta sensorlar joylashtirilgan. Ushbu sensorlar harorat, bosim, tezlik yoki boshqa tegishli jismoniy miqdor kabi turli parametrlarni nazorat qiladi.

Aktuatorlar: Aktuatorlar kontrollerdan olingan boshqaruv buyruqlari asosida fizik jarayondagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun javobgardir. Ular raqamli buyruqlarni robotlarning harakatlari yoki dvigatel tezligini boshqarish kabi jismoniy harakatlarga aylantiradi.

Tarmoqlar: CPS o‘z komponentlarini bog‘laydigan har xil turdagi tarmoqlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Ushbu tarmoqlar mahalliyashtirilgan hududda joylashtirilgan Simsiz Sensor tarmoqlaridan (Wireless Sensor Network, WSN)⁸ tizim

⁷ https://www.researchgate.net/figure/The-General-CPS-Architecture_fig1_282856952

⁸ <https://www.geeksforgeeks.org/wireless-sensor-network-wsn/>

ichidagi turli obyektlar o‘rtasida aloqani ta’minlaydigan internet tarmoqlari bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, CPS arxitekturasi murakkab jismoniy tizimlarni samarali monitoring qilish, qarorlar qabul qilish va nazorat qilish imkonini beradigan hisoblash, aloqa va boshqaruvning uzluksiz integratsiyasini bajaradi. CPSlar bir nechta tizimlar to‘plami bo‘lib, ularning asosiy vazifasi jismoniy jarayonni boshqarish va qayta aloqa orqali o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishdir. Ular kompyuterlar, tarmoq va jismoniy jarayonlarning real vaqtda integratsiyalashuvini amalga oshiradilar. Internet insonlarning axborot bilan o‘zaro munosabatini qanday o‘zgartirgan bo‘lsa, CPSlar ham odamlarning yaratilgan tizimlar bilan qanday aloqa qilishini o‘zgartiradi.

Kiber-fizik tizimlarning asosiy funksiyalari⁹: Kiber-fizik tizimlar kundalik hayotimizning turli sohalariga integratsiyalashuvi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan bir nechta asosiy funksiyalarni bajaradi. Bu yerda CPS ning asosiy funksiyalari:

Monitoring: CPS doimiy ravishda sensorlar yordamida tizimning jismoniy holatini kuzatib boradi, bu esa ongli qaror qabul qilish uchun zarur bo‘lgan real vaqtda ma’lumotlarni taqdim etadi.

Boshqarish: CPS jismoniy elementlarning aniq manipulyatsiyasini ta’minlab, hisoblash tahliliga asoslangan aktuatorlar orqali jismoniy jarayonlarni boshqarishi mumkin.

Optimallashtirish: CPS ma’lumotlarni tahlil qilish va samaradorlik va ish faoliyatini yaxshilash uchun tuzatishlar kiritish orqali tizim operatsiyalarini optimallashtiradi.

Avtomatlashtirish: CPS an’anaviy ravishda odamlar tomonidan bajariladigan vazifalarni avtomatlashtiradi, bu esa samaradorlikni oshirishga va inson xatosini kamaytirishga olib keladi.

Integratsiya: CPS raqamli va jismoniy komponentlar o‘rtasida uzluksiz shovqinni ta’minlab, jismoniy jarayonlar bilan hisoblashni birlashtiradi.

⁹ https://www.nsf.gov/news/special_reports/cyber-physical/

Moslashuv: CPS o‘zgaruvchan muhit va sharoitlarga moslasha oladi, bu tizimlarni yanada chidamli va moslashuvchan qiladi.

O‘zaro ta’sir: CPS ko‘pincha odamlarning o‘zaro ta’siri uchun interfeyslarni o‘z ichiga oladi, bu foydalanuvchilarga buyruqlar kiritish va tizimdan fikr-mulohaza olish imkonini beradi.

Aloqa: CPS ko‘pincha simsiz aloqa texnologiyalaridan foydalangan holda ma’lumotlarni almashish va harakatlarni muvofiqlashtirish uchun boshqa tizimlar va tarmoqlar bilan bog‘lanadi.

Bu funksiyalar CPSlar ga aqlli tarmoqlar va avtonom transport¹⁰ vositalaridan tortib sog‘liqni saqlash monitoringi va sanoatni avtomatlashtirishgacha bo‘lgan keng ko‘lamli ilovalarni qo‘llab-quvvatlash imkonini beradi, bu bizning kundalik hayotimizda xavfsizlik, samaradorlik va qulaylikni oshiradi.

Umuman olganda CPSlar bir nechta heterojen komponentlardan iborat bo‘lib, har bir quyi tizim va uning xatti-harakatlarini tavsiflash uchun murakkab modellarni qabul qilishni talab qiladi¹¹. Umumiy model har bir quyi tizimning xatti-harakatlarini va keyinchalik quyi tizimlar o‘rtasidagi dinamik o‘zaro ta’sirlarni kafolatlash uchun boshqaruv obyekti sifatida ishlaydi. Joriy dizayn vositalari quyi tizimlar, interfeyslar va abstraksiyalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni hisobga olish uchun o‘zgartirilishi kerak. Kechikish, tarmoq o‘tkazuvchanligi va aloqa ishonchliligi talablari bo‘yicha ishlash quyi tizimlar o‘rtasidagi dinamik o‘zaro munosabatlarga va umumiy CPS samaradorligiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Bu kabi ta’sirarni inobatga olib CPSning komponentlarini boshqarish modellarini takomillashtirish va pirovard natijada samaradorligini oshirish muhim ilmiy masala hisoblanadi.

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/309428136_Cyber-physical-social_System_in_Intelligent_Transportation

¹¹ <https://doi.org/10.1016/j.grets.2022.100001>